

YUQORI SINIF O‘QUVCHILARINI HARBIY- VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHDA BAHOLASH TEXNOLOGIYALARINI SEL METODIKALARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH (“VATAN TAYANCHI” HARAKATI MISOLIDA)

Yarmatov Akbar Normurotovich

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti
Qoraqalpog‘iston filiali mustaqil izlanuvchisi, podpolkovnik.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20405413>

Annotatsiya: Mazkur maqolada yuqori sinf o‘quvchilarini “Vatan tayanchi” harakati orqali harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda loyiha, mentorlik va reflektiv baholash texnologiyalarini SEL metodikalari asosida takomillashtirish masalalari yoritilgan. Unda ijtimoiy-emotsional o‘qitish kompetensiyalari milliy tarbiya g‘oyalari bilan uyg‘unlashtirilib, xalqaro tajriba asosida “Vatan tayanchi” otryadlari uchun amaliy model taklif etilgan.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы совершенствования проектных, наставнических и рефлексивных технологий в военно-патриотическом воспитании старшеклассников через движение «Vatan tayanchi» на основе методик SEL. Компетенции социально-эмоционального обучения интегрированы с идеями национального воспитания, а также предложена практическая модель для отрядов «Vatan tayanchi» с учетом международного опыта.

Abstract. The article discusses the improvement of project-based, mentoring, and reflective technologies in the military-patriotic education of senior school students through the “Vatan tayanchi” movement based on SEL methodologies. Social and emotional learning competencies are integrated with the ideas of national education, and a practical model for “Vatan tayanchi” units is proposed based on international experience.

Kalit so‘zlar: “Vatan tayanchi”, SEL metodikalari, loyiha texnologiyasi, mentorlik, reflektiv baholash, milliy tarbiya, harbiy-vatanparvarlik kompetentligi, xalqaro tajriba, muammo va yechimlar.

Ключевые слова: «Vatan tayanchi», методики SEL, проектная технология, наставничество, рефлексивное оценивание, национальное воспитание, военно-патриотическая компетентность, международный опыт, проблемы и решения.

Keywords: “Vatan tayanchi”, SEL methodologies, project technology, mentoring, reflective assessment, national education, military-patriotic competence, international experience, problems and solutions.

Kirish. Yuqori sinf o‘quvchilarini harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda samarali natijaga erishish uchun tarbiya jarayoni faqat ma’ruza, bayram tadbiri yoki saf tayyorgarligi bilan cheklanmasligi kerak. Zamonaviy maktab o‘quvchisi Vatan, jamiyat, jamoa va shaxsiy burch haqidagi bilimlarni o‘z xatti-harakatida namoyon qila olishi, murakkab vaziyatlarda hissiyotini boshqarishi, boshqalar bilan hamkorlik qilishi va mas’uliyatli qaror qabul qilishi lozim. Shu nuqtayi nazardan, “Vatan tayanchi” harakati doirasida loyiha, mentorlik va reflektiv

baholash texnologiyalarini SEL metodikalari bilan boyitish milliy tarbiya tizimini amaliy jihatdan rivojlantirishning muhim yo‘nalishidir.

Adabiyotlar tahlili va nazariy asoslar

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-martdagi PQ-150-son qarori bilan “Vatan tayanchi” bolalar va o‘smirlar harbiy-vatanparvarlik harakati tashkil etildi hamda ta‘lim tashkilotlarida 10–11-sinf, akademik litsey va texnikum o‘quvchilaridan iborat otryadlar shakllantirilishi belgilandi [1]. Mazkur tashkiliy mexanizm o‘quvchini tarbiyaviy tadbirlarning passiv tinglovchisi emas, balki jamoaviy faoliyat subyekti sifatida shakllantirish imkonini beradi.

Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 29-iyundagi 267-son qarori bilan tasdiqlangan 2023–2027-yillarda yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash konsepsiyasida harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, g‘oyaviy-mafkuraviy, madaniy-ma‘rifiy tadbirlar majmuasidan iborat uzluksiz jarayon sifatida belgilangan [2]. Bu jarayon samarali bo‘lishi uchun o‘quvchida nafaqat bilim, balki ijtimoiy-emotsional barqarorlik, munosabat madaniyati va refleksiv fikrlash ham rivojlanishi zarur.

SEL - social and emotional learning, ya‘ni ijtimoiy-emotsional o‘qitish -o‘quvchi shaxsida o‘zini anglash, hissiyot va xulq-atvorni boshqarish, boshqalarni tushunish, sog‘lom munosabatlar o‘rnatish hamda mas‘uliyatli qaror qabul qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan pedagogik yondashuvdir.

CASEL konsepsiyasida SEL besh asosiy kompetensiya:

self-awareness, self-management, social awareness, relationship skills va responsible decision-making orqali izohlanadi [3]. Ushbu kompetensiyalar “Vatan tayanchi” harakatining loyiha, mentorlik va refleksiv baholash texnologiyalariga singdirilganda o‘quvchining harbiy-vatanparvarlik kompetentligi chuqurroq va barqarorroq shakllanadi.

Milliy tarbiya tizimida shaxsni Vatanga sadoqat, axloqiy poklik, jamoaviylik va mas‘uliyat ruhida tarbiyalash masalasi qadimdan markaziy o‘rinda bo‘lgan. Abdulla Avloniy “Turkiy guliston yoxud axloq” asarida tarbiyani millat hayoti, jamiyat ravnaqi va shaxs kamoloti bilan bevosita bog‘laydi. Uning tarbiya haqidagi qarashlari bugungi SEL yondashuvi bilan ham uyg‘un, bola faqat bilimli emas, balki axloqan barqaror, o‘zini boshqara oladigan va jamiyatga foydali shaxs sifatida shakllanishi kerak [4].

Mahmudxo‘ja Behbudiy maktabni millatni uyg‘otuvchi, yoshlarni ma‘rifatli va ijtimoiy mas‘uliyatli qilib tarbiyalovchi institut sifatida ko‘radi. Behbudiy qarashlarida ta‘limning asosiy vazifasi o‘quvchini zamon, jamiyat va Vatan taqdiriga befarq bo‘lmagan shaxs sifatida kamol toptirishdir [5]. Bu fikr “Vatan tayanchi” otryadlarida loyiha faoliyati va fuqarolik tashabbuslari orqali o‘quvchining ijtimoiy faolligini oshirish zarurligini asoslaydi.

Abdurauf Fitrat oilani shaxs tarbiyasining dastlabki ijtimoiy maktabi sifatida talqin qiladi. Fitratga ko‘ra, oilaviy intizom, tartib, mas‘uliyat va ma‘naviy muhit millat kelajagiga bevosita ta‘sir etadi [6]. Shu jihatdan, SEL metodikalarini milliy tarbiya tizimiga singdirishda oila-maktab-mahalla-harbiy qism hamkorligi alohida ahamiyatga ega.

M.Quronov milliy tarbiyani yosh avlodda milliy o‘zlikni anglash, tarixiy xotira, ma‘naviy immunitet va faol hayotiy pozitsiyani shakllantirish jarayoni sifatida izohlaydi [7]. O.Musurmonova esa ma‘naviy-axloqiy tarbiya samaradorligi oila, ta‘lim muassasasi va ijtimoiy muhit hamkorligiga bog‘liqligini ta‘kidlaydi [8].

B.Xodjayevning pedagogik texnologiyalar haqidagi qarashlari esa har bir tarbiyaviy faoliyat aniq maqsad, metod, vosita va natija bilan loyihalanishi lozimligini ko‘rsatadi [9].

Xalqaro tajriba SEL yondashuvining maktab tarbiyasida keng qo'llanayotganini ko'rsatadi. OECDning Social and Emotional Skills tadqiqotlari 10 va 15 yoshli o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlik, mas'uliyat, emotsional boshqaruv va ishonch kabi ko'nikmalarni baholashga qaratilgan bo'lib, ushbu ko'nikmalar o'quvchilarning maktabdagi muvaffaqiyati, munosabatlari va farovonligi bilan bog'liqligini ko'rsatadi [10]. UNICEF hayotiy ko'nikmalar ta'limida o'smirlar uchun interaktiv, ishtirokchilikka asoslangan, rolli o'yin, guruhviy mashq, loyiha va refleksiya metodlari muhimligini qayd etadi [11].

Tadqiqot metodologiyasi

Maqolada normativ-huquqiy hujjatlar tahlili, pedagogik umumlashtirish, kompetensiyaviy yondashuv, loyiha asosida o'qitish, mentorlik yondashuvi, reflektiv tahlil va qiyosiy-pedagogik tahlil metodlaridan foydalanildi. Tadqiqotda “Vatan tayanchi” harakati doirasidagi loyiha, mentorlik va reflektiv baholash texnologiyalari maqolamizning mazmunini sifatida saqlandi, SEL metodikalari esa mazkur texnologiyalarni takomillashtiruvchi ichki mexanizm sifatida talqin qilindi.

Metodologik nuqtayi nazardan, SEL metodikalari milliy tarbiyani almashtiruvchi tashqi konsepsiya sifatida emas, balki milliy tarbiyaning amaliy samaradorligini oshiruvchi pedagogik vosita sifatida qaraldi. Bunda A.Avloniy, M.Behbudiy, A.Fitrat, M.Quronov, O.Musurmonova va B.Xodjayev qarashlari milliy asosni, CASEL, OECD va UNICEF yondashuvlari esa xalqaro tajribani tashkil etdi.

Loyiha texnologiyasiga SEL metodikalarini singdirish

“Vatan tayanchi” otryadlari faoliyatida loyiha texnologiyasi o'quvchini real ijtimoiy vazifani bajarishga, ma'lumot izlashga, jamoa bilan ishlashga, natijani taqdim etishga va o'z faoliyatini baholashga o'rgatadi. Maqolaning asosiy g'oyasi: harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi amaliy loyiha va tashabbuslar orqali natijador bo'ladi. SEL metodikalari ushbu loyiha jarayonining har bir bosqichini ijtimoiy-emotsional kompetensiyalar bilan boyitadi.

Birinchi bosqich - muammoni anglash. Masalan, “Maktabimizda vatanparvarlik madaniyatini kuchaytirish”, “Mahallamiz qahramonlari”, “Davlat ramzlariga hurmat”, “Harbiy kasblar haqida tengdoshlarimizga ma'lumot beramiz” kabi loyihalar boshlanishida o'quvchilar muammoni aniqlaydi. Bu jarayonda self-awareness, ya'ni o'zini anglash kompetensiyasi shakllanadi: o'quvchi Vatan, jamoa va o'z burchiga nisbatan shaxsiy munosabatini anglaydi.

Ikkinchi bosqich - rejalashtirish. Guruh a'zolari vazifalarni taqsimlaydi, vaqtni belgilaydi, resurslarni aniqlaydi. Bu self-management - o'zini boshqarish kompetensiyasini rivojlantiradi. O'quvchi topshiriqni vaqtida bajarish, hissiyatini nazorat qilish, mas'uliyatni zimmasiga olish va tartibli ishlashga o'rganadi.

Uchinchi bosqich - hamkorlikda bajarish. Loyiha jarayonida o'quvchilar bir-birining fikrini tinglaydi, kelishadi, ziddiyatlarni hal qiladi, jamoaviy qaror qabul qiladi. Bu relationship skills va social awareness kompetensiyalarini rivojlantiradi. Harbiy-vatanparvarlik tarbiyasida bu jihat juda muhim, chunki Vatan himoyasi va jamoat xavfsizligi individual emas, jamoaviy mas'uliyatga asoslanadi.

To'rtinchi bosqich - natijani himoya qilish. O'quvchilar loyihani maktab jamoasi, otalar, mahalla yoki harbiy qism vakillari oldida taqdim etadi. Bu bosqich kommunikativ madaniyat, o'z fikrini asoslash, ijtimoiy mas'uliyat va yetakchilikni rivojlantiradi.

Beshinchi bosqich - xulosa chiqarish. Unda responsible decision-making kompetensiyasi shakllanadi, o'quvchi qaysi qaror to'g'ri bo'lganini, qaysi xatolar takrorlanmasligi kerakligini va kelgusida qanday takomillashtirish zarurligini anglaydi.

Mentorlik texnologiyasini SEL bilan uyg'unlashtirish

Mentorlik “Vatan tayanchi” harakatida o‘quvchining ijtimoiy-emotsional va vatanparvarlik rivojlanishini qo‘llab-quvvatlaydigan muhim texnologiyadir. A.Banduraning ijtimoiy o‘rganish nazariyasiga ko‘ra, yoshlar ko‘pincha kuzatish, taqlid, namuna olish va ijtimoiy rag‘bat orqali xulq-atvorni o‘zlashtiradi [12]. Shu sababli harbiy xizmatchilar, faxriylar, oliy harbiy ta‘lim muassasalari kursantlari, pedagoglar va faol yoshlar mentor sifatida jalb etilganda o‘quvchi uchun hayotiy namuna paydo bo‘ladi.

SEL metodikalari mentorlikni oddiy suhbat yoki uchrashuvdan farqli ravishda maqsadli rivojlantiruvchi jarayonga aylantiradi. Mentor o‘quvchiga faqat harbiy xizmat haqida ma‘lumot bermaydi, balki unga o‘z kuchli tomonlarini anglash, maqsad qo‘yish, murakkab vaziyatlarda o‘zini tutish, jamoada muloqot qilish va mas‘uliyatli qaror qabul qilishda yo‘l-yo‘riq beradi. Bunday mentorlik milliy tarbiya bilan uyg‘unlashganda o‘quvchida “men Vatanim uchun foydali bo‘la olaman” degan ijobiy ichki pozitsiya shakllanadi.

Amaliy jihatdan har bir “Vatan tayanchi” otryadiga mentor biriktirish mumkin. Mentor oyda kamida bir marta guruhiy uchrashuv, chorakda bir marta loyiha maslahatlashuvi, yil yakunida esa refleksiv suhbat tashkil etadi. Uchrashuvlar “Mening shaxsiy maqsadim”, “Jamoada mas‘uliyat”, “Qiyinchilikda o‘zini boshqarish”, “Vatanparvarlik kundalik hayotda qanday namoyon bo‘ladi?” kabi mavzular asosida olib borilsa, SEL kompetensiyalari tabiiy ravishda rivojlanadi.

Refleksiv baholash texnologiyasiga SEL yondashuvini kiritish

Refleksiv baholash maqolaning muhim qismi bo‘lib, o‘quvchining o‘z faoliyatini anglash, yutuq va kamchiliklarini ko‘rish, shaxsiy rivojlanish yo‘nalishini belgilash qobiliyatini shakllantiradi. SEL metodikalari refleksiyani yanada chuqurlashtiradi, chunki o‘quvchi faqat “nima qildim?” degan savolga emas, balki “bu jarayonda nimani his qildim?”, “jamoaga qanday ta‘sir ko‘rsatdim?”, “qanday qaror qabul qildim?”, “kelgusida o‘zimni qanday boshqaraman?” degan savollarga javob beradi.

“Vatan tayanchi” otryadlarida refleksiv baholash uchun uch bosqichli yondashuv taklif etiladi. Birinchi bosqich - individual refleksiya. O‘quvchi qisqa yozma javob yoki portfel orqali o‘z ishtirokini baholaydi. Ikkinchi bosqich -guruhiy refleksiya. Otryad a‘zolari jamoaviy muhokama orqali bir-birining hissasini e‘tirof etadi. Uchinchi bosqich -pedagogik refleksiya. Otryad rahbari va mentor o‘quvchining rivojlanishidagi ijobiy o‘zgarishlar va keyingi vazifalarni belgilaydi.

Bu jarayonda baholash jazolash yoki faqat reyting chiqarish vositasi emas, balki rivojlantirish instrumentiga aylanadi. O‘quvchi tanqidni salbiy holat sifatida emas, o‘zini takomillashtirish imkoniyati sifatida qabul qiladi. Aynan shu jihat SEL metodikalarining milliy tarbiya tizimiga mos keladigan kuchli tomonidir.

Xalqaro tajriba va milliy tarbiya tizimiga moslashtirish

CASEL SELni maktab, oila va jamoa hamkorligida shakllanadigan ko‘nikmalar tizimi sifatida ko‘rsatadi. Uning besh kompetensiyasi -o‘zini anglash, o‘zini boshqarish, ijtimoiy anglash, munosabat ko‘nikmalari va mas‘uliyatli qaror qabul qilish -“Vatan tayanchi” otryadlari faoliyatida loyiha, mentorlik va refleksiya orqali amaliy mazmun kasb etadi[3].

OECDning Social and Emotional Skills Survey tadqiqoti 10 va 15 yoshli o‘quvchilarda ijtimoiy-emotsional ko‘nikmalarni aniqlash va ularni rivojlantiruvchi shart-sharoitlarni tahlil qilishga qaratilgan [10]. Bu tajriba O‘zbekiston sharoitida yuqori sinf o‘quvchilarining harbiy-vatanparvarlik kompetentligini baholashda ham foydali bo‘lishi mumkin: faqat bilim emas, mas‘uliyat, hamkorlik, qat‘iyat, emotsional barqarorlik va jamoaga daxldorlik ham o‘lchanishi lozim.

UNICEFning o‘smirlar hayotiy ko‘nikmalar ta‘limiga oid yondashuvi interaktiv mashg‘ulotlar, guruhiy muhokama, rolli o‘yinlar va reflektiv topshiriqlarni samarali metod sifatida ko‘rsatadi[11]. “Vatan tayanchi” faoliyatida bu tajribani milliy qadriyatlar, tarixiy xotira, mahalla va oila bilan hamkorlik, harbiy xizmatchilar namunasi va ijtimoiy foydali tashabbuslar bilan uyg‘unlashtirish mumkin.

Xalqaro tajribani ko‘r-ko‘rona ko‘chirish to‘g‘ri emas. SEL metodikalari milliy tarbiya tizimiga moslashtirilganda, uning markazida milliy qadriyatlar, Vatanga sadoqat, ota-onaga hurmat, jamoa manfaatini ustun qo‘yish, kattalar tajribasiga ehtirom, tarixiy xotira va ma‘naviy mas‘uliyat turishi kerak. Bunda SEL milliy tarbiyani almashtirmaydi, balki uning metodik samaradorligini oshiradi.

Muammolar va yechimlar

Birinchi muammo - SEL tushunchasining pedagoglar tomonidan yetarli anglanmasligi. Ayrim holatlarda SEL faqat psixologik trening yoki g‘arbona metod sifatida noto‘g‘ri talqin qilinishi mumkin. Yechim sifatida SELni milliy tarbiya mazmuni bilan bog‘lab tushuntiruvchi metodik qo‘llanma ishlab chiqish, otryad rahbarlari va chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik rahbarlari uchun qisqa seminarlar tashkil etish zarur.

Ikkinchi muammo - tarbiyaviy tadbirlarning shaklbozlikka aylanib qolish xavfi. Ba‘zan tadbirlar soni ko‘payadi, lekin o‘quvchining real kompetensiyasida o‘zgarish yuz bermaydi. Yechim sifatida har bir loyiha yoki uchrashuvga SEL kompetensiyasi bog‘lanishi kerak: masalan, loyiha -hamkorlik va mas‘uliyatni, mentorlik -o‘zini anglash va qaror qabul qilishni, refleksiya -o‘zini boshqarish va xulosa chiqarishni rivojlantirishi belgilab qo‘yiladi.

Uchinchi muammo - baholash mezonlarining aniq emasligi. O‘quvchining vatanparvarlik darajasini faqat tadbirda qatnashgani bilan baholab bo‘lmaydi. Yechim sifatida bilim, qadriyatli munosabat, faol ishtirok, jamoaviy muloqot, o‘zini boshqarish va reflektiv xulosa kabi mezonlar asosida portfel yuritish tavsiya etiladi.

To‘rtinchi muammo - maktab, oila, mahalla va harbiy qismlar o‘rtasidagi hamkorlikning uzluksiz emasligi. Yechim sifatida “maktab -oila -mahalla -harbiy qism -mentor” formatidagi yillik hamkorlik xaritasi ishlab chiqilishi lozim. Bunda har oy kamida bitta amaliy loyiha, bitta reflektiv mashg‘ulot va bitta mentorlik uchrashuvi rejalashtiriladi.

Taklif etilayotgan integrativ model

“Vatan tayanchi” otryadlari uchun SEL asosidagi loyiha-mentorlik-reflektiv model quyidagi tarkibiy qismlardan iborat bo‘lishi mumkin.

Model komponenti	Mazmuni	SEL bilan bog‘liqligi	Kutiladigan natija
Loyiha faoliyati	Vatanparvarlik, mahalla, tarixiy xotira va harbiy kasblarga oid loyihalar	O‘zini boshqarish, hamkorlik, mas‘uliyatli qaror	O‘quvchi jamoada ishlaydi va ijtimoiy foydali natija yaratadi
Mentorlik	Harbiy xizmatchi, faxriy, pedagog yoki faol yosh bilan tizimli uchrashuvlar	O‘zini anglash, ijtimoiy anglash, munosabat ko‘nikmalari	O‘quvchida hayotiy namuna va kasbiy motivatsiya shakllanadi
Reflektiv baholash	Portfel, o‘zini baholash, guruhiy muhokama va pedagogik kuzatuv	Emotsional boshqaruv, xulosa chiqarish, mas‘uliyatli qaror	O‘quvchi o‘z rivojlanish yo‘nalishini anglaydi

Hamkorlik muhiti	Maktab, oila, mahalla, harbiy qism va jamoat tashkilotlari integratsiyasi	Ijtimoiy anglash va munosabat ko‘nikmalari	Tarbiyaviy ta’sir uzluksiz va barqaror bo‘ladi
------------------	--	--	--

Mazkur modelda loyiha texnologiyasi o‘quvchini faoliyatga kiritadi, mentorlik shaxsiy namuna va yo‘l-yo‘riq beradi, refleksiv baholash esa o‘quvchining o‘zini anglash va xulosa chiqarish ko‘nikmasini rivojlantiradi. SEL metodikalari esa ushbu uch jarayonni ichki kompetensiyaviy mazmun bilan boyitadi. Natijada “Vatan tayanchi” otryadlari milliy tarbiya tizimining faqat tashkiliy bo‘g‘ini emas, balki o‘quvchining ijtimoiy-emotsional, fuqarolik va harbiy-vatanparvarlik kompetentligini rivojlantiruvchi amaliy pedagogik maydonga aylanadi.

Xulosa

Yuqori sinf o‘quvchilarini “Vatan tayanchi” harakati orqali harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda loyiha, mentorlik va refleksiv baholash texnologiyalarini SEL metodikalari asosida takomillashtirish milliy tarbiya tizimini zamonaviy talablar asosida rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu yondashuv eski 4-mavzuning asosiy mazmunini -loyiha, mentorlik va refleksiyani -saqlagan holda, ularni o‘zini anglash, o‘zini boshqarish, ijtimoiy anglash, munosabat ko‘nikmalari va mas’uliyatli qaror qabul qilish kabi SEL kompetensiyalari bilan boyitadi.

Milliy olimlarimiz qarashlari ushbu jarayonning ma’naviy-pedagogik asosini tashkil etadi. A.Avloniy tarbiyani millat hayoti bilan bog‘laydi, M.Behbudiy maktab va ma’rifat orqali ijtimoiy ongini shakllantirishni ilgari suradi, A.Fitrat oila va intizomning shaxs kamolotidagi rolini asoslaydi, M.Quronov milliy tarbiya orqali ma’naviy immunitetni rivojlantirishga e’tibor qaratadi, O.Musurmonova oila-maktab-jamoatchilik hamkorligini muhim deb hisoblaydi, B.Xodjayev esa tarbiyaviy jarayonni pedagogik texnologiya sifatida loyihalash zarurligini ko‘rsatadi.

Xalqaro tajriba shuni ko‘rsatadiki, SEL metodikalari o‘quvchining akademik va ijtimoiy rivojlanishi, sog‘lom munosabatlari, mas’uliyatli xulqi va fuqarolik faolligini qo‘llab-quvvatlaydi. Biroq O‘zbekiston sharoitida bu metodikalar milliy tarbiya mazmuni bilan uyg‘unlashtirilgan holda qo‘llanishi zarur. Shunda “Vatan tayanchi” harakati orqali o‘quvchilarda Vatanga sadoqat, ijtimoiy mas’uliyat, jamoaviylik, emotsional barqarorlik, liderlik va harbiy xizmatga ongli munosabat samarali rivojlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-martdagi PQ-150-son qarori. “Vatan tayanchi” bolalar va o‘smirlar harbiy-vatanparvarlik harakati faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida” // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi. – URL: <https://lex.uz/docs/5887204>
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 29-iyundagi 267-son qarori. “Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlari samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi. – URL: <https://lex.uz/docs/6518238>
3. CASEL. Fundamentals of SEL. – URL: <https://casel.org/fundamentals-of-sel/>
4. Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent: O‘qituvchi, qayta nashr.
5. Mahmudxo‘ja Behbudiy. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Ma’naviyat, qayta nashr.
6. Abdurauf Fitrat. Oila yoki oila boshqarish tartiblari. – Toshkent: Ma’naviyat, qayta nashr.
7. Muhammadjon Quronov. Milliy tarbiya va yoshlar. – Toshkent: Ma’naviyat, 2016.

8. O. Musurmonova. Ma'naviy tarbiya asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2010.
9. B. Xodjayev. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: Sano-standart, 2017.
10. OECD. Social and Emotional Skills for Better Lives: Findings from the OECD Survey on Social and Emotional Skills 2023. – Paris: OECD Publishing, 2023.
11. UNICEF. Adolescents and Life Skills Education: UNICEF Adolescent Kit for Expression and Innovation. – New York: UNICEF, 2020.
12. Albert Bandura. Social Learning Theory. – Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1977.